

Daniel Barth und Simona Brizzi

Abweichendes Verhalten als Bewältigung anomischer Spannungen im Schulsystem

Zusammenfassung

Die Integration verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler beschäftigt aktuell sehr viele Lehrpersonen. Im Gegensatz zu lernbehinderten oder sinnesbehinderten Kindern, löst der Gedanke daran, in Zukunft ehemalige Kleinklassenschülerinnen und -schüler in der eigenen Klasse zu haben, Ängste und Befürchtungen aus. Die Skepsis gegen die Integration von verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern rührt zum einen von der Angst als Lehrperson empfindliche Störungen des Lernklimas in Kauf nehmen zu müssen, zum anderen von den Selbstzweifeln, den erzieherischen Anforderungen dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Wir werden hier in aller Kürze eine theoretische Perspektive aufzeichnen, welche abweichendes Verhalten von Schülerinnen und Schülern als Produkt der Institution Schule erklärt.

Résumé

L'intégration d'élèves ayant des troubles du comportement occupe actuellement de très nombreux enseignants. Contrairement à ce qui se produit avec les élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou des déficiences sensorielles, la pensée de devoir intégrer à l'avenir dans sa classe les élèves ayant des troubles du comportement (jusqu'ici scolarisés dans des classes à effectif réduit dans le canton du ZH, ndlr) engendre des craintes et de l'anxiété. Le scepticisme envers l'intégration d'élèves ayant des troubles du comportement provient d'une part de la peur, en tant qu'enseignant-e, de subir d'importantes perturbations du climat d'apprentissage et d'autre part, du souci de ne pas être à la hauteur des exigences éducatives d'une telle tâche. Nous nous proposons d'esquisser brièvement dans ce qui suit une perspective théorique expliquant les comportements déviants de certains élèves comme étant un produit de l'institution scolaire.

Moderne Gesellschaften sind in Teilsysteme differenziert, welche in Bezug auf das Gesamtsystem unterschiedliche Funktionen erfüllen. Gesellschaftliche Teilsysteme legen den involvierten Akteuren bestimmte Leitorientierungen nahe, an denen sie ihr Handeln ausrichten müssen. Im Falle der Schule ist dies Lernleistung (im Teilsystem Wirtschaft Rentabilität; im Teilsystem Politik Wirksamkeit/Macht).

Lernleistungsschwache Schülerinnen und Schüler, wie sie zu den Hauptadressaten Schulischer Heilpädagogik gehören, erfahren über den systemimmanenten Massstab der Lernleistung eine permanente Abwertung.

In der Tat nehmen lernleistungsschwache Kinder mehrheitlich eine Statusposition ein, welche prestigemässig im negativen Bereich liegt und zwar unabhängig, ob sie sich in Kleinklassen oder in Regelklassen befinden. Bei den betroffenen Schülerinnen und Schülern erzeugt dies das Problem, den eigenen Selbstwert zu stabilisieren und die eigene Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Zudem fühlen sie sich permanent unter Druck, den institutionellen Erwartungen an Lernleistung zu genügen. Dieser über den systemimmanenten Massstab erzeugte Druck wird soziologisch als «anomische Spannung» (Merton, 1995) konzipiert.

Anomische Spannungen sind nach Merton Diskrepanzen zwischen allgemein verbindlichen Zielen, welche systemimmanent vorgegeben sind (in der Schule: Schulerfolg) und den gesellschaftlich legitimierten Mitteln und anerkannten Wegen (in der Schule: individuelle Lernleistung). Wird nun Lernenden ein spezifischer Status als leistungsschwach zugewiesen, erfahren sie eine massive Einschränkung der Bildungs- und Berufschancen. Das Ziel Schulerfolg wird strukturell zurückgenommen. Die dadurch entstehende Ziel-Mittel-Diskrepanz vermindert das Auftreten konformen Verhaltens an jenen Orten im Schulsystem, wo sich diese Schülerinnen und Schüler mit spezifischem Status aufhalten. Fleissig zu lernen macht hier strukturell ganz einfach keinen grossen Sinn mehr, weil das Ziel Schulerfolg auch durch grösste Anstrengung nicht mehr erreicht werden kann. Wir werden im Folgenden verschiedene abweichende Verhaltensformen von Schülerinnen und Schülern als Bewältigung des anomischen Drucks an prestigemässig ungünstigen Positionen im Schulsystem erklären.

Nach Merton gibt es fünf Arten, sich der Dissoziation von Zielen und Mitteln individuell anzupassen: Konformität, Innovation, Ritualismus, Rückzug und Rebellion. *Konformität* bezeichnet den Regelfall in der Schule. In den meisten Fällen kann eine schulische Leistungsideologie Ziele und Mittel so aufeinander beziehen, dass die Lernenden optimistisch reagieren und mit entsprechendem Fleiss daran arbeiten, Schulerfolg zu haben.

Innovation wird jene Anpassung genannt, bei welcher das kulturelle Ziel Schulerfolg fürs Individuum fest übernommen wird. Die legitimen Mittel, Wege und Regelungen konnten aber nicht im selben Masse verankert werden. Dementsprechend tritt

eine grössere Risikobereitschaft auf, Schulerfolg auch dann erreichen zu wollen, wenn sich dem Schüler die legitimen Mittel, d. h. seine Lernleistungen, auf den ersten Blick als ungenügend erweisen mögen. Die Ziele rechtfertigen hier plötzlich die Mittel. Wenn Schüler spicken oder abschreiben, um gute Noten zu erhalten oder wenn Oberstufenschülerinnen ihre sinnlichen Reize einsetzen, um vom Lehrer besser beurteilt zu werden, kümmern sie sich wenig oder gar nicht um die normativen Regeln der Zielerreichung.

Ritualismus nennt Merton jene Anpassungsweise, in welcher Ziele und Mittel bloss auf ihrem untersten Level übernommen werden. Das Ziel Schulerfolg wird soweit zurückgenommen, als Mittel zu ihrer Erreichung schon gesichert vorhanden sind. So kann man in Kleinklassen häufig Kinder beobachten, die im Unterricht «nett», d. h. ohne wirkliches Interesse, mitmachen. Auch die Neigung, alles möglichst schnell zu erledigen, weist auf diesen Adaptionstypus hin.

Durch *Rückzug*, dem vierten Anpassungstypus, werden im Endeffekt sowohl die kulturellen Ziele als auch die institutionellen Mittel abgelehnt. Schulerfolg wird für die Schülerin bzw. den Schüler als Ziel irrelevant. Die Aufgabe des Ziels erfolgt aus der Einsicht, dass die höchste Lernleistung zur Erreichung von guten Statuspositionen im Schulsystem nicht hinreicht. Entsprechend machen sich Resignation und Stillhalten breit und führen zum Aussteigen oder Drop-out aus dem Schulsystem. Vorher aber füllt dieser Anpassungstyp häufig Klein- und Sonderklassen.

Rebellion zielt auf die Veränderung systemimmanenter Werte und Ziele, so dass in der Schule eine neue Struktur entsteht, in der Lernleistung als rangierender Massstab die permanenten Frustrationen nicht mehr erzwingen können soll. Rebellion verlangt aufgrund tiefer Enttäuschung die Umwertung aller Mittel und Ziele. Tritt Rebellion in einer Schule gehäuft auf, so ist die etablierte Struktur der Schule in Gefahr. Lehrpersonen sprechen dann alltagssprachlich davon, dass ihnen «der Laden davonläuft». Die meisten Disziplinprobleme können mit Merton als Rebellion verstanden werden.

Auf die heilpädagogischen Konsequenzen dieser anomietheoretischen Erklärung abweichender Verhaltensweisen kann aus Platzgründen an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Die beiden Autoren bieten jedoch eine Weiterbildung im September 2008 zu diesem Thema an (http://www.hfh.ch/kurse_detail-n50-i724-sD.html; Anmeldeschluss Ende Juli). Zudem hat die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik einen neuen CAS-ExpertInnenkurs für den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und Disziplinproblemen konzipiert (<http://www.hfh.ch/kurse-n53-sD.html>; Beginn 2009).

Lic. phil. Simona Brizzi
Lehrbeauftragte im
Departement
Heilpädagogische Lehrberufe,
Schwerpunkt Pädagogik
bei Schulschwierigkeiten PSS
simona.brizzi@hfh.ch

Dr. des. Daniel Barth
Lehrbeauftragter im
Departement
Heilpädagogische Lehrberufe,
Schwerpunkt Pädagogik
bei Schulschwierigkeiten PSS
Lehrbeauftragter im
Departement pädagogisch-
therapeutische Berufe
daniel.barth@hfh.ch

Literatur

Merton, R. K. (1995). *Soziologische Theorie und soziale Struktur*. Berlin: de Gruyter.